

A PAUSA COMO GESTO: O CONCEITO DE FANTASMATA EM AGAMBEN E SUA APLICAÇÃO EM *SUSPIRIA* DE GUADAGNINO**THE PAUSE AS A GESTURE: THE CONCEPT OF FANTASMATA IN AGAMBEN AND ITS APPLICATION IN GUADAGNINO'S *SUSPIRIA***

Octavio Augusto Ferreira Soares

Universidade Federal de Goiás, Brasil

ferreiraoctavio@discente.ufg.br

Resumo

Este artigo propõe uma análise do conceito de *fantasmata*, desenvolvido pelo filósofo Giorgio Agamben, e sua aplicação na obra cinematográfica *Suspiria* (2018), dirigida por Luca Guadagnino. O conceito de *fantasmata* refere-se à pausa ou suspensão no fluxo do movimento, onde o gesto é capturado em sua forma mais pura, transcendendo o tempo e o espaço convencionais. Agamben argumenta que é nesses momentos de suspensão que o verdadeiro significado do gesto emerge, criando uma interseção entre o ser e o nada. No filme *Suspiria*, a dança é central não apenas como forma de movimento coreografado, mas como expressão gestual que incorpora essas pausas, desafiando as convenções narrativas e temporais. Ao analisar cenas específicas do filme, observamos como Guadagnino utiliza essas pausas para construir tensão e conferir significado aos gestos dos personagens, ressoando com o conceito de *fantasmata* de Agamben. A coreografia apresentada em *Suspiria*, assim como a representação da dança como um espaço ritualístico, espelha a suspensão descrita por Agamben, criando um diálogo entre cinema, filosofia e arte performática. Desta forma, este artigo demonstra como a estética do filme transcende a simples narrativa, oferecendo uma visão filosófica da arte gestual e propondo novas formas de interpretar a relação entre movimento, pausa e expressão artística. Ao contribuir para os estudos de cinema e filosofia, o trabalho explora as fronteiras entre teoria e prática artística, revelando o poder do gesto suspenso na construção de significados.

Palavras-chave: *Fantasmata*, Cinema, Gesto, *Suspiria* (2018).

Abstract

This paper proposes an analysis of the concept of *fantasmata*, developed by philosopher Giorgio Agamben, and its application in the film *Suspiria* (2018), directed by

Luca Guadagnino. The concept of *fantasmata* refers to the pause or suspension in the flow of movement, where the gesture is captured in its purest form, transcending conventional time and space. Agamben argues that it is in these moments of suspension that the true meaning of the gesture emerges, creating an intersection between being and nothingness. In *Suspiria*, dance is central not only as a form of choreographed movement but as a gestural expression that incorporates these pauses, challenging narrative and temporal conventions. By analyzing specific scenes from the film, we observe how Guadagnino uses these pauses to build tension and give meaning to the characters' gestures, resonating with Agamben's concept of *fantasmata*. The choreography presented in *Suspiria*, as well as the portrayal of dance as a ritualistic space, mirrors the suspension described by Agamben, creating a dialogue between cinema, philosophy, and performative art. Thus, this paper demonstrates how the film's aesthetics transcend mere narrative, offering a philosophical perspective on gestural art and proposing new ways to interpret the relationship between movement, pause, and artistic expression. By contributing to film and philosophical studies, this work explores the boundaries between theory and artistic practice, revealing the power of the suspended gesture in constructing meaning.

Keywords: *Fantasmata*, Cinema, Gesture, *Suspiria* (2018).

INTRODUÇÃO

O filósofo Giorgio Agamben desenvolve, ao longo de sua obra, uma série de reflexões sobre o conceito de gesto, culminando na noção de *fantasmata*. Para Agamben, *fantasmata* referem-se à pausa ou suspensão no fluxo de um gesto, em que o movimento é interrompido de maneira a destacar uma dimensão expressiva que transcende o tempo e o espaço linear. Esse conceito é central para entender não apenas o gesto como movimento corporal, mas como uma ação suspensa que captura um instante de pura expressão, desprovido de finalidade imediata. A ideia de *fantasmata*, portanto, revela a importância das pausas e das suspensões no ato gestual, pois é nesse espaço de imobilidade que o gesto atinge sua plena potência.

No campo do cinema, o conceito de *fantasmata* encontra terreno fértil, especialmente em filmes que exploram a fisicalidade dos corpos e o uso da pausa como parte da narrativa visual. Um exemplo contemporâneo que exemplifica essa noção é o filme *Suspiria* (2018), dirigido por Luca Guadagnino. Neste filme, a dança é utilizada não apenas como uma sequência de movimentos coreografados, mas como uma expressão gestual carregada de significado, em que cada pausa e cada momento de suspensão tornam-se tão relevantes quanto o movimento em si.

Este artigo tem como objetivo analisar como *Suspiria* explora a pausa e a imobilidade para criar significados que vão além da mera coreografia. A partir da lente do conceito de fantasmata, investiga-se como Guadagnino utiliza a suspensão dos gestos para construir uma narrativa visual que transcende o tempo linear e a simples ação dos corpos em movimento, convidando o espectador a refletir sobre o espaço entre o movimento e a inação. Dessa forma, a análise do filme será orientada pela intersecção entre filosofia e cinema, destacando a relevância das pausas gestuais para a construção de sentido na obra.

A metodologia deste artigo baseia-se em uma análise teórica e interpretativa. A partir de uma revisão bibliográfica de obras centrais de Giorgio Agamben, especialmente no que tange ao conceito de fantasmata, e de uma análise crítica do filme *Suspiria* (2018), explora-se como o cinema pode utilizar o gesto suspenso como ferramenta narrativa. A abordagem é qualitativa, com foco na intersecção entre filosofia e arte visual, buscando entender como a teoria do gesto proposta por Agamben pode ser aplicada à construção cinematográfica. A análise do filme será conduzida a partir da observação das cenas de dança e da coreografia “Volk”, onde a imobilidade dos corpos e as pausas no movimento assumem um papel central na criação de significado.

DESENVOLVIMENTO

Giorgio Agamben é amplamente reconhecido por sua análise crítica dos gestos, um conceito que ele explora ao longo de sua obra, especialmente em textos como *Por uma Ontologia e uma Política do Gesto* (2018). Agamben propõe que o gesto deve ser compreendido para além de sua dimensão prática ou utilitária, como algo que não está subordinado à realização de uma finalidade externa, mas como uma expressão que expõe sua própria medialidade. Segundo o autor, o gesto é caracterizado por um estado de suspensão, uma interrupção no fluxo do movimento, que não apenas pausa a ação, mas revela sua potência (AGAMBEN, 2018, p. 48).

Assim sendo, ele compreende que

Decisivo para compreender a natureza do gesto é, assim, o momento da interrupção e da suspensão, isto é, sua relação com o tempo compreendido como sucessão cronológica linear. Sempre me tocou o fato de que um grande coreógrafo do século XV, Domenico da Piacenza, em seu tratado *Dell'arte di ballare e danzare*, coloque no centro da dança um momento de pausa que denomina ‘fantasmata’. Eis sua definição: ‘uma presteza corporal, a qual [...] faz parar a cada instante como se tivesse visto a cabeça de Medusa, isto é, uma vez feito o movimento, sê todo de pedra naquele instante [...] agindo com medida e memória’. Domenico chama ‘fantasmata’ uma pausa súbita entre dois movimentos, a ponto de contrair na própria imóvel e petrificada

tensão a medida e a memória de toda a série coreográfica. Aqui se vê com incomparável clareza que o gesto não é só o movimento corpóreo do dançarino, mas também – e sobretudo – sua interrupção entre dois movimentos, a *epoché* que imobiliza e, ao mesmo tempo, comemora e exhibe o movimento. Do gesto suspenso e imperioso com o qual a grande dançarina flamenca Pastora Imperio anunciava seu exórdio, recordo que José Bergamín e Ramon Gaya, que a viram dançar, diziam que não era dança, mas a abertura do espaço onde a dança poderia acontecer. Aí, a pausa precede quase que de modo profético o movimento do dançarino, como em Domenico o interrompia e rememorava” (AGAMBEN, 2018, p. 48-49).

Portanto, o conceito de *fantasmata*, proveniente da tradição renascentista de coreógrafos como Domenico da Piacenza, adquire uma importância central na análise agambeniana. *Fantasmata* refere-se à interrupção súbita, uma pausa carregada de significado no movimento. Para Agamben (2018, p. 54), a pausa ou suspensão é um momento essencial para a compreensão do gesto, pois é nesse intervalo que a ação transcende o tempo e se transforma em uma pura medialidade. Essa suspensão não interrompe o movimento para encerrar a ação, mas a comemora, eternizando o instante do gesto.

De acordo com Agamben (2018, p. 50), o gesto não pode ser entendido apenas como o movimento físico do corpo em um espaço. Ao contrário, ele envolve uma dimensão temporal e ontológica, pois a pausa que caracteriza o gesto não é uma simples interrupção, mas um espaço em que o gesto se torna visível e pleno de sentido. Essa ideia se aplica particularmente ao estudo da dança e do cinema, onde o movimento é fundamental para a criação de significado. No entanto, Agamben nos lembra que é a pausa, o momento de imobilidade, que realmente captura a essência do gesto.

Como visto, um exemplo notável que Agamben utiliza para ilustrar essa ideia é a dança flamenca de Pastora Imperio. Segundo ele, Imperio interrompia seus movimentos de maneira imperiosa, criando uma pausa que não era a conclusão de uma sequência de gestos, mas a abertura de um espaço onde a dança poderia acontecer (AGAMBEN, 2018, p. 53). A pausa em sua dança era carregada de significado, mostrando que o gesto não se limita ao movimento, mas inclui a suspensão, o instante em que o tempo parece parar e o corpo se torna puro potencial.

O conceito de *fantasmata* também tem ressonâncias no campo da filosofia da imagem. Agamben (2018, p. 60) afirma que as imagens não são meramente representações de algo, mas são gestos em si mesmas, capturadas em um estado de suspensão. Assim, as imagens, como os gestos, não têm uma finalidade além de si mesmas; elas existem em sua própria medialidade, sem depender de uma relação de causa e efeito com o mundo exterior. Essa reflexão é essencial para a análise do cinema, onde

a pausa e a suspensão são elementos centrais na criação de significado.

No contexto cinematográfico, a análise de Agamben (2018, p. 62) sugere que o gesto no cinema não é apenas o movimento dos personagens ou da câmera, mas o modo como o filme manipula o tempo e o espaço, criando momentos de pausa que são tão significativos quanto as ações que os precedem ou seguem. A pausa, ou *fantasmata*, no cinema não é um intervalo vazio, mas um espaço de tensão e expectativa, onde o gesto é suspenso e a narrativa é temporariamente interrompida, permitindo que o espectador contemple a essência do movimento.

Essa concepção de gesto também está ligada à ideia de medialidade pura, um conceito central na obra de Agamben. Para ele, o gesto não é um meio para um fim, mas uma manifestação da própria medialidade (AGAMBEN, 2018, p. 58). O gesto expõe sua própria condição de ser um meio, sem se subordinar a uma finalidade específica. Esse caráter autônomo do gesto é o que lhe confere sua potência expressiva, permitindo que o gesto seja entendido como uma abertura para o mundo, uma forma de transcender a lógica utilitária que normalmente governa as ações humanas.

Além disso, Agamben (2018, p. 65) afirma que o gesto é uma forma de memória. Cada gesto carrega consigo uma série de significados que remetem a gestos anteriores, e é na pausa, no espaço entre os movimentos, que esses significados emergem. A suspensão do gesto é, portanto, uma forma de capturar e preservar a memória do movimento, permitindo que ele seja repetido, reinterpretado e recontextualizado em diferentes tempos e espaços.

A reflexão sobre o gesto em Agamben também está relacionada à ideia de que o gesto é uma forma de resistência à instrumentalização da vida. Segundo Agamben (2018, p. 70), na sociedade contemporânea, as ações humanas são frequentemente reduzidas a sua funcionalidade, a sua capacidade de produzir resultados concretos. O gesto, no entanto, escapa a essa lógica, pois ele não é feito para alcançar um fim específico. Ao contrário, ele revela a dimensão gratuita e contingente da vida, mostrando que nem toda ação precisa ser justificada por sua utilidade.

Dessa forma, o conceito de *fantasmata* oferece uma nova maneira de entender o gesto, não apenas como uma ação, mas como uma suspensão carregada de significado. No cinema, essa noção de gesto permite uma análise mais profunda da relação entre movimento e imobilidade, mostrando que a pausa não é uma interrupção, mas uma parte fundamental da narrativa e da expressão estética.

Nesse sentido, podemos supor que o cinema, como uma linguagem visual e temporal, oferece um terreno fértil para a exploração do conceito de gesto conforme descrito por Giorgio Agamben. Diferente de outras formas de arte, o cinema tem a capacidade única de manipular o tempo e o espaço, permitindo que os diretores criem uma relação particular entre movimento e pausa. Essa manipulação do tempo fílmico abre possibilidades singulares para a representação do gesto, que, segundo Agamben (2018, p. 50), não se resume apenas ao movimento físico, mas também à imobilidade, ao que ele chama de *fantasmata*, ou seja, à interrupção e suspensão de um gesto no tempo.

Ao congelar o movimento em pausas calculadas e criar momentos de tensão entre a ação e a imobilidade, o cinema pode capturar o gesto em sua dimensão mais pura, aquela que transcende o utilitarismo e a linearidade narrativa. Agamben (2018, p. 54) ressalta que o gesto, no cinema, não é simplesmente um meio de transmitir ação, mas uma forma de exposição, onde o movimento se torna uma expressão de medialidade, desprovida de um fim externo. É nesses momentos de pausa ou suspensão que o gesto se revela plenamente, pois, como explica o autor, é a imobilidade entre os movimentos que exhibe sua verdadeira essência.

Figura 1 - Cena (ensaio do Volk) do filme *Suspíria* (2018). Fonte: BOLZONI, Alessio; AMAZON STUDIOS (2018).

Um exemplo emblemático dessa exploração gestual no cinema pode ser encontrado no filme *Suspíria* (2018), dirigido por Luca Guadagnino. A obra cinematográfica é uma releitura sombria e introspectiva do clássico de horror de 1977, dirigido por Dario Argento (1977). No filme de Guadagnino, a dança não é meramente uma performance artística, mas torna-se um veículo de exploração do corpo, do poder e da fisicalidade humana em seu estado mais vulnerável e expressivo. Situado em uma academia de dança na Berlim dividida durante a Guerra Fria, *Suspíria* utiliza o movimento corporal como uma metáfora para as tensões ocultas que permeiam as dinâmicas de controle e manipulação. A dança, assim, é central tanto para a narrativa quanto para a construção de um universo onde os corpos das alunas são o epicentro de um jogo de forças ritualísticas e sobrenaturais.

Através da dança, Guadagnino cria uma atmosfera de constante tensão, em que os gestos dos dançarinos não são apenas movimentos coordenados, mas expressões carregadas de significado, revelando um subtexto de dominação e resistência. Cada gesto no filme é cuidadosamente coreografado para gerar um efeito que transcende o físico, tornando-se uma linguagem própria de comunicação visual e emocional. O que se destaca, no entanto, é o uso deliberado da pausa, da suspensão do movimento, para criar momentos de inquietação e introspecção. São esses momentos de imobilidade que convidam o espectador a contemplar o corpo em sua totalidade, e é aqui que o conceito de *fantasmata*, conforme descrito por Giorgio Agamben, entra em cena.

Agamben (2018, p. 50) explora a ideia de que o gesto não é apenas a ação em si, mas a interrupção dessa ação, o instante em que o movimento é suspenso e se torna uma pausa carregada de potencial. Em *Suspíria*, essa suspensão do gesto é uma ferramenta narrativa e estética fundamental, utilizada para intensificar a atmosfera e criar um espaço onde o movimento e a imobilidade coexistem em um estado de tensão. Essas pausas não são meras interrupções no fluxo da dança, mas são momentos que carregam uma força própria, que “imobilizam e, ao mesmo tempo, comemoram e exibem o movimento”, como argumenta Agamben (2018, p. 54).

Nas cenas de dança do filme, especialmente na coreografia “Volk¹”, as dançarinas frequentemente interrompem seus movimentos de forma abrupta, criando uma sensação de petrificação momentânea. Essa imobilidade, que Agamben chama de *fantasmata*, é uma forma de capturar e eternizar o gesto, transformando-o em uma expressão

1 “Volk” é a coreografia central de *Suspíria* (2018), composta pelo coreógrafo Damien Jalet. A palavra “Volk”, do alemão, significa “povo” ou “nação”, e a dança reflete temas de coletividade e sacrifício. No filme, a coreografia é usada como um ritual de controle e manipulação, simbolizando a submissão dos corpos individuais em favor de um poder maior.

pura, desprovida de finalidade imediata. No contexto do filme, essa imobilidade funciona como um símbolo de controle — tanto físico quanto mental — sobre os corpos das alunas, reforçando a ideia de que a dança é mais do que uma performance artística; é uma ferramenta de poder e submissão. Os corpos das dançarinas, ao serem interrompidos em seus movimentos, tornam-se veículos para explorar as tensões internas entre liberdade e domínio.

O uso da imobilidade em *Suspiria* é também uma forma de manipular o tempo fílmico. Guadagnino utiliza as pausas para prolongar os momentos de suspensão, gerando uma atmosfera de expectativa e apreensão. A pausa, aqui, se torna um elemento narrativo que vai além do movimento físico, funcionando como um espaço de reflexão e de acúmulo de tensão. Esses momentos de pausa permitem que o gesto se revele em sua totalidade, transcendendo a narrativa linear e abrindo caminho para uma experiência cinematográfica onde o tempo e o corpo se entrelaçam em uma dança de significado e imobilidade.

Agamben (2018, p. 58) afirma que a pausa, ou *fantasmata*, é um instante em que o gesto atinge sua máxima potência expressiva, pois é no intervalo entre os movimentos que o significado verdadeiro emerge. No cinema, essa ideia é particularmente poderosa, pois o filme tem a capacidade de controlar o tempo e manipular a duração desses momentos de suspensão. Em *Suspiria*, essa manipulação do tempo e do movimento corporal permite que o espectador seja levado a contemplar não apenas a ação dos personagens, mas a ausência de ação, a imobilidade carregada de tensão e expectativa.

Essa imobilidade não deve ser vista apenas como um intervalo no movimento, mas como um espaço carregado de significado em si mesmo. Em *Suspiria*, a pausa gestual cria um campo de tensão que captura a atenção do espectador, revelando o corpo não apenas como veículo de ação, mas como portador de uma potência latente. As pausas na coreografia, especialmente nas cenas de dança, funcionam como momentos de intensificação, onde o corpo parece estar à beira de um movimento futuro, mas permanece suspenso em uma incerteza temporal. Esse estado de imobilidade, ao invés de interromper a narrativa, contribui para uma experiência estética profunda, em que o gesto inacabado se torna uma forma de questionar as fronteiras entre ação e contemplação.

O corpo, no filme, é representado não apenas como um objeto de movimento, mas como um campo de significado em si. As pausas entre os gestos tornam-se momentos de revelação, onde o movimento é comemorado e a imobilidade torna-se o ponto de inflexão para a criação de sentido. O gesto suspenso é uma forma de expor o potencial do movimento sem a necessidade de completá-lo, uma ideia que Agamben consi-

dera central para a compreensão da gestualidade (AGAMBEN, 2018, p. 62).

Figura 2 - Cena da apresentação Volk no filme. Fonte: BOLZONI, Alessio; AMAZON STUDIOS (2018).

Portanto, em *Suspíria*, a dança serve como uma metáfora poderosa para o conceito de *fantasmata* e para a ideia de que o gesto não se limita ao movimento, mas inclui a pausa, a suspensão entre um movimento e outro. Guadagnino explora essa ideia de forma eficaz, utilizando a fisicalidade dos corpos em pausa como uma ferramenta para criar uma narrativa visual rica e carregada de simbolismo. O filme torna-se, assim, um exemplo claro de como o cinema pode ser um meio ideal para explorar o conceito de gesto, utilizando a imobilidade e a suspensão para criar uma nova dimensão de significado que vai além da simples coreografia.

Ao analisar *Suspíria* (2018), dirigido por Luca Guadagnino, sob a lente das teorias de Giorgio Agamben e o conceito de *fantasmata*, é importante considerar como o filme trabalha com temas que vão além da simples coreografia e performance artística. Julian Murphet (2021), em sua discussão sobre alegoria em *Suspíria*, argumenta que o filme opera como uma alegoria multifacetada, onde a dança é utilizada como um meio para desconstruir ideias de poder, submissão e controle. A interrupção dos movi-

mentos coreografados, conforme descrito por Agamben, funciona como uma metáfora visual das lutas internas e externas que as personagens enfrentam. Murphet vê a coreografia não apenas como uma forma de expressão artística, mas como um dispositivo alegórico que reflete as tensões políticas e sociais da época retratada no filme, ao mesmo tempo em que apresenta uma crítica às estruturas de poder e autoridade dentro da academia de dança.

Nesse sentido, a alegoria de *Suspiria* é uma forma de expor o gesto em sua dimensão mais profunda. Para Agamben, o gesto é mais do que uma ação física; é uma interrupção carregada de significado, uma pausa que carrega consigo uma memória histórica e uma tensão latente. Murphet (2021, p. 90) sugere que essa tensão entre movimento e pausa pode ser interpretada como uma alegoria das relações de poder e do ciclo de submissão e resistência que as personagens enfrentam ao longo do filme. A dança, portanto, torna-se um meio através do qual essas lutas são externalizadas, e o gesto – especialmente o gesto suspenso – torna-se o foco da expressão visual e simbólica.

Complementando essa análise, Wesley Lim (2023) oferece uma perspectiva histórica sobre o filme, explorando como *Suspiria* retoma as tradições da dança moderna alemã do início do século XX. Segundo Lim (2023, p. 82), o filme de Guadagnino faz referência direta a dançarinos e coreógrafos como Mary Wigman e a suas explorações sobre o corpo como um veículo para expressar emoções primitivas e ancestrais. A partir dessa perspectiva, a dança em *Suspiria* carrega um significado que vai além do estético, tocando em temas como trauma, história e memória coletiva. A imobilidade e as pausas, especialmente na coreografia “Volk”, ecoam as tensões da dança expressionista alemã, que frequentemente utilizava o corpo como uma forma de resistência contra as forças sociais e políticas da época.

Lim também ressalta que *Suspiria* utiliza o gênero do horror para explorar essas questões de forma visualmente impactante, conectando a história da dança alemã com a ideia de controle sobre o corpo feminino. A imobilidade que vemos na dança das personagens não é uma simples pausa coreográfica; ela é carregada de significados históricos e culturais, onde o corpo é submetido tanto às pressões sociais quanto às forças ocultas que controlam a narrativa do filme (LIM, 2023, p. 89). A dança, portanto, transforma-se em uma linguagem de resistência e de lembrança, onde o gesto suspenso não apenas interrompe o movimento, mas preserva a memória de uma luta histórica que transcende a própria narrativa de *Suspiria*.

Essas duas perspectivas – a alegoria de Murphet e a contextualização histórica de Lim – enriquecem a análise do gesto e do *fantasmata* em *Suspiria*. A dança no filme

não é apenas uma performance artística, mas uma metáfora para o controle, a memória e a resistência. A imobilidade entre os gestos não apenas interrompe o movimento, mas oferece um espaço de reflexão sobre as dinâmicas de poder, tanto dentro do coven quanto na sociedade em geral. Essa imobilidade, como descrita por Agamben, permite que o gesto revele sua verdadeira natureza como uma medialidade pura, um momento de suspensão em que o tempo é interrompido e a memória do corpo é preservada e celebrada.

A abordagem de *Suspiria* em relação à dança e ao gesto vai além de uma simples exploração estética, aprofundando-se nas dinâmicas de poder e controle que permeiam a narrativa. O conceito de *fantasmata*, conforme desenvolvido por Agamben, é central para entender como o filme constrói momentos de imobilidade carregados de tensão e significado. A dança não é apenas uma performance artística, mas uma metáfora visual que explora o corpo feminino como território de disputa entre liberdade e submissão. Em várias cenas do filme, particularmente durante a coreografia “Volk”, a imobilidade dos corpos das dançarinas não é uma mera interrupção coreográfica, mas um símbolo da dominação exercida pelo coven sobre as alunas. Esses gestos interrompidos, essas pausas, revelam a tensão entre o desejo de movimento e a imposição de imobilidade, criando um espaço simbólico onde as questões de poder e controle são exploradas de forma visual e visceral.

Além disso, a forma como Guadagnino utiliza essas pausas gestuais em *Suspiria* remete diretamente às tradições da dança moderna alemã, que também utilizava o corpo como veículo para expressar tensões sociais e políticas. A obra de coreógrafos como Mary Wigman é uma referência clara na composição das coreografias do filme, onde o corpo é utilizado como meio de resistência contra forças externas, sejam elas sociais ou sobrenaturais. As pausas e interrupções na dança, nesse sentido, podem ser vistas como uma metáfora para o trauma e a opressão, especialmente no contexto da divisão política e social da Berlim do pós-guerra. A imobilidade, nesse contexto, carrega uma potência expressiva que transcende a narrativa linear do filme, tocando em questões de memória coletiva e resistência corporal. O gesto suspenso, portanto, torna-se um espaço de reflexão sobre como o corpo pode resistir às forças que tentam controlá-lo, ao mesmo tempo em que preserva uma memória histórica de resistência.

Por fim, a análise de *Suspiria* à luz das teorias de Agamben nos permite expandir nossa compreensão do gesto no cinema. Ao incorporar o conceito de *fantasmata*, o filme nos mostra que a imobilidade pode ser tão expressiva quanto o movimento, especialmente quando utilizada para intensificar a atmosfera e criar espaços de suspensão narrativa. Essa imobilidade não apenas interrompe o fluxo do movimento, mas também permite

que o espectador contemple a natureza do gesto em sua forma mais pura, desprovida de uma finalidade imediata. Em última análise, *Suspiria* exemplifica a ideia de que o gesto não é apenas uma ação física, mas um campo de significados que emerge nas pausas e nas suspensões. Ao transcender a mera coreografia e explorar o gesto como uma forma de resistência e de memória, o filme nos oferece uma nova maneira de interpretar a relação entre corpo, movimento e significado no cinema contemporâneo.

CONCLUSÃO

A análise do filme *Suspiria* (2018), sob a luz do conceito de *fantasmata* de Giorgio Agamben, nos oferece uma compreensão profunda sobre a natureza do gesto no cinema. Agamben nos guia a uma reavaliação do ser, não apenas em termos de presença ou ausência, mas como um acontecimento que se manifesta no meio, no entre-lugar da cognoscibilidade e da medialidade. Para Agamben, o gesto, em sua definição mais essencial, não é apenas um movimento, mas uma medialidade pura — um fenômeno que não transmite um conteúdo específico, mas comunica a própria possibilidade da comunicação (AGAMBEN, 2018, p. 60). *Suspiria* exemplifica perfeitamente essa noção ao utilizar a dança como uma forma de expor a suspensão e a interrupção, que intensificam o significado dos gestos e revelam uma dimensão além do movimento visível.

Ao longo do filme, as dançarinas, especialmente na coreografia “Volk”, interrompem seus movimentos de forma abrupta, criando uma imobilidade petrificada que encapsula a tensão entre ação e suspensão. Esses momentos de pausa, de acordo com Agamben (2018, p. 54), não apenas interrompem o gesto, mas o expõem, tornando visível sua própria medialidade. Essa imobilidade revela a potência do gesto e o transforma em uma abertura para algo mais — uma promessa de futuros movimentos que nunca se realizam completamente.

Ao trazer o conceito de *fantasmata* para o centro da análise, fica claro que o gesto em *Suspiria* não pode ser visto apenas como parte de uma coreografia. A interrupção no fluxo de movimento reflete um estado de ser que Agamben descreve como um evento contínuo, em que potência e realização se fundem (AGAMBEN, 2018, p. 70). Isso é claramente exemplificado nas pausas das danças do filme, onde a tensão entre movimento e imobilidade mantém a potência latente, pronta para se manifestar em qualquer momento.

Essa análise também nos leva a contemplar o gesto como uma metáfora para a vivência humana. Agamben (2018, p. 65) sugere que o gesto é uma realização que nunca é total, sempre retendo a potência do movimento e da expressão. Em *Suspiria*, essa

realização inacabada está presente nas coreografias que se interrompem antes de atingir um clímax, deixando o gesto suspenso no ar, como um momento de pura potência não realizada. O filme se torna uma metáfora visual para a ideia de que a vida é composta por momentos de potência latente, onde o movimento nunca se esgota completamente no ato.

A partir dessa perspectiva, o filme também oferece uma nova leitura ética. Ao imaginar uma existência onde nossa “vivibilidade” nunca se esgota em um “vivido”, como sugere Agamben, percebemos que cada gesto, cada pausa, carrega em si a promessa de futuros gestos e movimentos. No contexto de *Suspiria*, as personagens dançam na fronteira entre o ser e o não-ser, entre o controle imposto pelo coven e sua própria potência de subversão. A dança, assim, se torna um gesto ético, um espaço onde o corpo resiste e se submete ao mesmo tempo, uma ação que é tanto um ato quanto a promessa de atos futuros.

Portanto, o conceito de *phantasmata*, aplicado à análise de *Suspiria*, não apenas enriquece nossa compreensão do gesto no cinema, mas também abre novas portas para a análise de outras formas de arte e filmes semelhantes. *Suspiria* nos mostra que a imobilidade é tão importante quanto o movimento, e que o gesto — tanto na dança quanto no cinema — é uma forma de arte em constante criação. O gesto, quando compreendido dessa forma, comunica a própria possibilidade da comunicação e abre espaço para um diálogo contínuo entre o ser e sua expressão.

Essa abordagem não apenas contribui para os estudos cinematográficos, mas também para a filosofia do gesto, mostrando como o cinema pode ser um meio ideal para explorar conceitos filosóficos complexos como o de Agamben. A imobilidade e a suspensão, em *Suspiria*, exemplificam essa noção de que o gesto é uma manifestação viva de uma potência que nunca se esgota, oferecendo uma nova forma de interpretar o movimento e a pausa nas narrativas visuais.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN. **Por uma ontologia e uma política do gesto**. Cadernos de leitura, 76, Chão da Feira, 2018. Disponível em: www.chaodafeira.com. Acesso em: 18 de jun. 2024.

ARGENTO, Dario, dir. 1977. **Suspiria**. Produzido por Seda Spettacoli, Rome, DVD.

BELLING, Catherine. **Volk horror and the revival of history in Suspiria**. Horror Studies, v. 14, n. 2, p. 219-231, 2023. Disponível em: https://intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/host_00071_1. Acesso em: 26 nov. 2023.

BOLZONI, Alessio; AMAZON STUDIOS. *Cena de Suspiria* (2018). [Imagem].

GUADAGNINO, Luca, dir. 2018. *Suspiria*. Produzido por Frenesy Film Company, Milan, DVD.

LIM, Wesley. **Breathing Back the History of German Modern Dance through the Horror Film Genre in Luca Guadagnino's Suspiria (2018)**. *Dance Research Journal*, v. 55, n. 1, p. 81-97, 2023. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/dance-research-journal/article/breathing-back-the-history-of-german-modern-dance-through-the-horror-film-genre-in-luca-guadagninos-suspiria-2018/C2CBDB87F4BF29A8B385D1A066A1BB7D>. Acesso em: 24 fev. 2024.

MURPHET, Julian. **Allegory, Allegoresis, and Suspiria**. *Affirmations: of the Modern*, v. 7, n. 1, p. 84-103, 2021. Disponível em: <https://affirmationsmodern.com/index.php/up-j-a/article/download/125/239>. Acesso em: 12 dez. 2023.

OCTAVIO AUGUSTO FERREIRA SOARES

Mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com ênfase em Literatura Comparada e Estudos Culturais, atualmente é doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, com foco em Cultura e Processos Educacionais. Seus interesses de pesquisa incluem, principalmente, as relações materiais que pautam o uso da linguagem em contextos educacionais.